

FERDINAND DE SOSSYUR VA VILGELM FON GUMBOLDTNING TILSHUNOSLIKDAGI ASOSIY NAZARIYALARI: FARQLAR VA ÖXSHASHLIKLAR

Erkinova Gulnur Jòrabekovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 1-bosqich talabasi.

E-mail: erkinovagulinur8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14977815>

Annotatsiya: Tilshunoslik fani tarixida Ferdinand de Sossyur va Vilgelm fon Gumboldtning hissasi alohida òrin tutadi va ushbu maqolada Ferdinand de Sossyur va Vilgelm fon Gumboldtning til haqidagi qarashlari, asosiy nazariyalari bòyicha taqqosiy tahlil keltirilgan. Tilshunoslikni ilmiy fan sifatida shakllantirishga ulkan hissa qòshgan strukturalizm asoschisi Ferdinand de Sossyur òzining asosiy asari - "Umumiy tilshunoslik kursi" orqali tilni strukturaviy tizim sifatida tahlil qilishning tamoyillarini ishlab chiqqan. Gumboldt esa tilni inson va madaniyatini aks ettiruvchi asosiy vosita sifatida kòrgan. Maqolada ushbu yondashuvlarning farqlari, òxshashliklari atroflicha tahlil qilinib, ularning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit sòzlar: *Gumboldt, Sossyur, nazariya, tilshunoslik, til, hodisa, strukturalizm.*

Ferdinand de Sossyur ta'limotidagi asosiy nazariyalar.

Ferdinand de Sossyur (1857-1913) strukturaviy tilshunoslik asoschilaridan biri bòlib, tilni tizimli va tarkibiy jihatdan òrganish zarurligini ta'kidlagan. Uning asosiy yondashuvlari quyidagilar:

1. Sossyur tilni ijtimoiy hodisa sifatida kòrgan va uni individual nutqdan ajratib òrgangan. Til-jamiyat tomonidan qabul qilingan belgilar tizimi, nutq esa uning amaliy ifodasi va bundan tashqari bu ikki tushunchani yana quyidagicha ifodalaydi: "Til-ijtimoiy, nutq-individual; til-sistem, nutq-asistem; til-potensial, nutq-real; til-sinxron, nutq-diaxron; til-moxiyat, nutq-hodisa."
2. Tilni òrganishda uni ayni vaqt kesimida sinxronik yoki diaxronik tahlil qilish mumkinligini ta'kidlagan: Sinxron tahlil-tilda bir vaqtda mavjud bòlgan hodisalarni òrganish. Misol qilib, tilshunoslikni òzida oladigan bòlsak, hozirgi òzbek tilidagi fe'l zamon shakllarini òrganishda: "boraman", "boryapman" kabi sòz shakllarini bir vaqtning òzida tahlil qilish. Diaxron tahlil-tildagi òzgarishlarning tarixiy rivojlanishi. Buni ham misol qilib, tilshunoslikda oladigan bòlsak, òzbek tilidagi fe'l zamon shakllarining tarixiy rivojlanishini òrganishda: qadimgi turkiy tildagi fe'llar bilan hozirgi òzbek tili fe'llarini solishtirish.
3. Til belgilar sistemasidan iborat bòlib, bu belgilar "ishora qiluvchi" va ishora qilingan" qismlardan tashkil topadi. Ishora qiluvchi-bu belgi shakli, ya'ni tovush yoki yozma kòrinishi. Masalan, "daraxt" sòzi tovushlar yigindisi sifatida. Ishora qilingan-bu belgi anglatadigan tushuncha yoki ma'no. Masalan, "daraxt" sòzi ongimizda hosil bòladigan òsimlik haqidagi tushuncha.
4. Ferdinand de Sossyur tilshunoslikni ikkiga: ichki lingvistika va tashqi lingvistikaga ajratadi. Ichki lingvistika-tilning ichki tuzilishini, ya'ni grammatika, fonetika, morfologiya, sintaksis va semantika kabi tizimli jihatlarini òrganadi. Bu yondashuv tilni mustaqil, òz qonuniyatlariga ega bòlgan tizim sifatida kòradi. Sossyur buni sinxron ya'ni zamonaviy holatda òrganish mumkinligini ta'kidlagan. Tashqi lingvistika esa tilning ijtimoiy, tarixiy,

madaniy va psixologik omillar bilan bogʻliqligini oʻrganadi. Masalan, tilning jamiyat taraqqiyoti bilan qanday oʻzgarishi, dialektlar, tarixiy oʻzgarishlar va sotsiolingvistik omillar tashqi lingvistikaning tadqiqot sohalaridir. Bu yondashuv diaxron yaʼni tarixiy oʻzgarishlar nuqtayi nazaridan tilni tahlil qiladi. Bu qarashlar zamonaviy tilshunoslikning rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatgan.

5. Sossyur til birliklari orasidagi munosabatni, oʻzaro bogʻlanishni paradigmatic va sintagmatic munosabatlarga ajratadi: Paradigmatic munosabat-tildagi birliklarning bir xil turdagi boshqa birliklar bilan oʻzaro bogʻliqligini ifodalaydi. Bunda birliklar bir-birini almashtirishi yoki variant sifatida tanlanishi mumkin. Paradigmatic munosabatga quyidagilar kiradi:

- Sۆz turkumlari doirasidagi munosabat. Masalan, "kitob" sۆzi "daftar" yoki "qoʻgoz" sۆzi bilan paradigmatic bogʻlangan, chunki bular bir leksik-semantik maydonga kiradi.
- Shaxs olmoshlari. Masalan, "men", "sen", "u" bir-birini almashtira oladi.
- Feʼl zamonlari.

Masalan, "yozdi", "yozmoqda", "yozadi" bir paradigmatic qatorda turadi. Sintagmatic munosabat esa tildagi birliklarning bir-biri bilan gap ichida yoki matnda qanday bogʻlanishini ifodalaydi. Sintagmatic munosabat linearlikka asoslanadi, yaʼni birliklar bir-birining yonida kelishi kerak. Masalan,

- Sۆz birikmalarida: "chiroyli gul", "tez yuguradi" bu sۆzlar bir-biri bilan sintagmatic bogʻlangan.
- Gapichida bogʻlanish: "Oʻquvchilar darsni diqqat bilan tinglashdi". Bu gapda "oʻquvchilar"-ega, "tinglashdi"-kesim, "darsni"-toldiruvchi bōlib, bir-biri bilan sintagmatic bogʻlangan.

Vilgelm fon Gumboldt taʼlimotidagi asosiy nazariyalar.

Vilgelm fon Gumboldt(1767-1931) nemis faylasufi, siyosatchi, diplomatchi va til falsafasi va nisbiy tilshunoslik asoschilaridan biri bōlib, u "tilning insoniyatning ruhiy faoliyatining asosiy shakli" ekanligiga ishonib, tilshunoslik va tilning inson hayotidagi rolini chuqur oʻrgangan. Uning ilmiy qarashlari zamonaviy antropologik lingvistikaning shakllanishiga katta hissa qōshgan. Va uning asosiy nazariyalari quyidagilar:

Gumboldt tilni insoniyatning fikrlash va ijod qilish qobiliyatining asosiy vositasi deb hisoblagan. Uning fikriga kōra, til insonning dunyo haqidagi tushunchalarini shakllantirishga, ijtimoiy munosabatlarni yaratishga va madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi. Yaʼni Gumboldt tilni inson tafakkurining ifodasi sifatida kōrib, u tafakkurni shakllantirishda muhim rol oʻynashini taʼkidlaydi. Shuningdek, til oddiygina aloqa vositasi emas, balki insonning ruhiy faoliyatini shakllantiruvchi va uni ifodalash imkoniyatini beradigan organondir, deya keltirib oʻtadi. Gumboldt tilni ikki darajada oʻrganadi: ichki va tashqi til shakli. Ichki til shakli yaʼni fikrlash va ichki nutq- bu odamning ichki tafakkuri jarayonida shakllanadigan til shaklidir.

Odatda ovoz chiqarilmaydi va shaxsiy fikr yuritish, rejalashtirish yoki muammolarni hal qilishda namoyon bōladi. Misol qilib, imtihonga tayyorlanayotgan talabani olaylik. U darslarni yodlash jarayonida oʻzicha ichki nutq orqali "Bu mavzu qiyin ekan, uni boshqacha yōl bilan tushunishga harakat qilay" deb oʻylaydi, ammo ovoz chiqarib aytmaydi. Bundan tashqari, shaxsiy kundalik yoki ichki monolog ham ichki til shakliga kiradi. Masalan, odam oʻz xatosini oʻylab: "Kechagi uchrashuvda notōgʻri gapirdim, endi buni qanday tōgʻrlasam bōladi?" deb oʻylaydi. Bularni barchasi ichki til shakliga misollar. Tashqi til shakli esa, insonlar

örtasidagi aloqa vositasi бўлиб, o'g'zaki yoki yozma shaklida bōlishi mumkin. Misol uchun, dōkonda turgan odam sotuvchiga: "Iltimos, menga bir kilo shakar bering, desa bu tashqi nutq hisoblanadi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan postlar, xabarlar va maqolalar ham tashqi til shakliga kiradi. Qisqa qilib aytganda, ichki til shakli odamning o'z ongidagi fikrlari, rejalari va his-tuygularini ifodalasa, tashqi til shakli esa, boshqalar bilan muloqot qilish vositasidir. Ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq: odam avval ichki til shaklida fikrini shakllantiradi, sōngra uni tashqi til shaklida ifodalaydi. Uning yana bir asosiy nazariyalaridan biri-bu til dinamik jarayon ya'ni Gumboldt tilni statik tizim emas, balki doimiy rivojlanayotgan, o'zgarib boradigan jarayon sifatida kōrgan. Gumboldtning gōyalari "tarixiy-qiyosiy tilshunoslik" va "tilning organon xususiyati" kabi sohalarning rivojlanishiga turtki berdi va biz Gumboldtning bu asosiy yondashuv va nazariyalarini uning "Tillarni taqqoslash" asarida kengroq kōrishimiz mumkin.

Taqqosiy tahlil: Sossyur va Gumboldtning yondashuvlari.

Sossyur va Gumboldt nazariyalarining asosiy farqi ularning tilni qanday qabul qilishlarida yaqqol kōrinadi. Gumboldt tilni jonli organizm sifatida tasavvur qilgan va uni milliy ruh bilan bog'lagan. Sossyur esa tildagi tizimlituzilish va belgilar muhimligini asoslab bergan. U tilshunoslikni sinxroniya va diaxroniya, til va nutq, belgi va mazmun kabi tushunchalar bilan boyitadi. Gumboldtning yondashuvi falsafiy va tarixiy bōlsa, Sossyurniki tizimli va ilmiy bōlib, keyinchalik strukturalizmning shakllanishiga asos bōladi.

Asosiy farqli jihatlar:

Sossyur: Tahlilni sinxron va strukturaviy jihatdan olib borgan. Gumboldt: Tilning tarixiy rivojlanishiga va madaniyat bilan bog'liqligiga e'tibor qaratgan. Sossyur: Tilni faqat ijtimoiytizim sifatida kōrgan. Gumboldt: Uni individual tafakkur va madaniyatning ifodasi sifatida talqinqilgan. Sossyur: Lingvistik tahlil uchun ilmiy metodologiya yaratishga intilgan. Gumboldt esa, tilni insoniyat madaniyati va tafakkuri bilan bog'lagan va falsafiy jihatdan o'rgangan.

Umumiy jihatlar.

Ikkita olimning ham qarashlarida umumiy o'xshash jihatlar bor, ammo bular turlicha yondashuv bilan izohlanadi. Sossyur ham Gumboldt ham til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlashgan. Sossyur til belgilari orqali tafakkur jarayonini tushuntirgan, Gumboldt esa tilning madaniy dunyoqarashini shakllantirishdagi rolini kōrsatgan.

Xulosa.

Xulosa sifatida aytadigan bōldak, Ferdinand de Sossyur va Vilgelm fon Gumboldt tilshunoslikdagi nazariyalari orqali tilni o'rganishda muhim tamoyillarni belgilab berishgan. Ularning yondashuvlari umumiy jihatdan til va tafakkur bog'liqligini, tilning ijtimoiy hodisa sifatida ahamiyatini ta'kidlaydi. Biroq, ularning nazariyalarida farqlar ham mavjud. Sossyur til va nutqni ajratib, tilni statik tizim sifatida kōrsa, Gumboldt tilni doimiy rivojlanib boruvchi dinamik jarayon sifatida tushungan. Shuningdek, Sossyur tilning ichki tizimiga urgu bersa, Gumboldt til va madaniyat o'zaro bog'liq degan gōyani ilgari surgan. Umuman olganda, har ikkala olim tilshunoslik taraqqiyotiga katta ta'sir kōrsatgan bōlib, ularning yondashuvlari zamonaviy tilshunoslikning rivojlanishiga zamin yaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Rustamov T., Jōrayev S., Tojiyev M. "Tilshunoslikkakirish"-Toshkent: Fan va texnologiya. 2015.
2. Saidova D."Zamonaviy lingvistika nazariyalari"-Toshkent: Őzbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. 2018.
3. Gumboldt V."Insoniy tillarning tuzilishidagi farqlar va ularning insoniy intellektual rivojlanishiga ta'siri". 1836.
4. Sossyur F."Umumiy tilshunoslik kursi"-Moskva. Progress.1977.
5. Rasulov R."Umumiy tilshunoslik".Toshkent.2010.
6. Mahmudov N., Nurmanov A.-"Tilshunoslikka kirish".2011.